

Л.В. Губицький

кандидат історичних наук, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет

**ФРАНЦУЗЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА 1812 р.
ТА КРІПАКИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ
(за матеріалами ЦДІАК України)**

Актуальність дослідження конфліктних ситуацій та громадської думки в умовах воєнних кампаній викликана спробою знайти шляхи подолання складних суспільних проблем, пов'язаних з визначенням та ідентифікацією за умов необхідності кардинального вибору. Зважаючи на контроверсійність процесу долучення населення новоприєднаних земель Правобережної України до загальноімперського життя Російської імперії, українські та зарубіжні історики змальовували перебіг подій французо-російської війни 1812 р. як палітру особистісних та міждержавних стосунків в період становлення нової парадигми пояснення сутності міжлюдських відносин на противагу концепції волі Провидіння у державних та міжнародних взаєминах [1]. Метою даної статті є аналіз підготовки російської влади до війни 1812 р. та участі кріпаків Київської губернії у формуванні та спорядженні військ проти Великої армії Наполеона.

Фактичний матеріал, представлений у фондах ЦДІАК України та Державного архіву Київської області, поглиблює і доповнює зроблені дослідниками висновки і дозволяє проаналізувати систему заходів губернської влади Київської губернії влітку-восени 1812 р. як складових оборони Російської імперії від військ Наполеона, а також місце і роль кріпацького прошарку у даному процесі. Матеріали, в яких відображена вказана проблематика, знаходяться у фондах Київської духовної консисторії (ф. 127), Києво-Печерської лаври (ф. 128), Канцелярії Київського воєнного, Подільського і Волинського генерал-губернатора (ф. 442), фондів Київського Головного суду (ф. 484), фондів “Канцелярия Киевского воєнного губернатора” (ф. 533), фондів Рахманових (ф. 2049), фондів “Колекція документів Волинського музею” (ф. 2227) та ін.

Російська імперія в другій половині XVIII ст. вступила у стадію активної територіальної експансії на суші та морі, об'єктами якої ставали сусідні держави і народи в Європі та Азії: проти Польщі (1768–1772, 1792–1794), проти Туреччини (1768–1774, 1787–1791), проти Швеції (1788–1790), проти Персії (1796). Не менш важливою стороною зовнішньої політики царизму стала участь у антифранцузьких коаліціях (1792–1815), створюваних з метою відновлення політичної рівноваги в Європі, порушеної Великою французькою революцією (1789–1799) та наполеонівськими війнами (1799–1815).

Ідея мобілізувати населення власної імперії у боротьбі проти загарбників-французів за допомогою патріотичних гасел виникла ще у 1807 р., коли, після поразки біля Фрідланда, Олександр намагався оголосити “вітчизняну” війну. В 1812 р. на українських землях зусилля царату були дієвими та обдуманими [2]. Пролунав заклик до формування козацьких збройних підрозділів. Роздавалися обіцянки і щодо залишення козацького стану по завершенні війни. В такий спосіб формально відроджувався патріотичний ентузіазм колишньої козацької старшини. А селяни, зокрема кріпаки, через нерозуміння зовнішньополітичної ситуації схилилися до думки про реальну можливість позбутися кріпосної залежності власним вступом до діючої армії. Згідно з Височайшими рескриптами та розпорядженнями імператорської величності російського самодержця Олександра I, здійснювалося формування Українського козацького війська (у складі чотирьох полків, розпорядження від 5 червня 1812 р.) [3], малоросійських козацьких полків (у складі 9 полтавських та 6 чернігівських), чернігівського та полтавського ополчень, підрозділів “лісових козаків” (Київська губернія надала у розпорядження 3-ї армії генерала О. Тормазова “числом 391-го человека и окроме того при них состоят форшмейстерских чиновников четыре...”) [4], ескадрону В. Скаржинського. Слід відзначити, що козацькі полки у скрутні для російської імперії часи неодноразово формувалися й пізніше, за наказами російського імператора Миколи I (1831, 1855) [5].

Олександр I доручив комплектування Українського козацького війська полковнику графу Івану де Вітте (або Вітт) і київському воєнному губернатору Михайлу Милорадовичу [6]. Набір козаків до українських козацьких полків здійснювався повітовими маршалами за сприяння городничих, земських справників, нижніх земських судів [7]. Набір до Українського козацького війська здійснювався згідно із затвердженою Київським воєнним губернатором М. Милорадовичем та наданою маршалом дворянства Київської губернії О. Потоцьким 27 червня 1812 р. Генеральною розкладкою: “с уездов располагая по числу душ, выходит вообще по губернии один козак с лошадейю из 152 душ” [8]. Поміщики, міські магістрати та громади державних селян для надання козаків у козацькі полки мали “срок с 25-го числа июля месяца, с тем однако ж, что прием козаков должен непременно кончиться к 5-му числу августа месяца” [9].

Формування чотирьох українських козацьких полків здійснювалося на території, яка відійшла від колишньої Речі Посполитої (12 повітів Київської губернії та 4 повіти Подільської губернії). Кожен з 4-х полків мав складатися з 8 ескадронів, а ескадрон – зі 150 козаків. Козаки для полків у порядку рекрутського набору набиралися із населення Київської (3 полки: 1-й, 2-й, 3-й) та Подільської губерній (1 полк: 4-й), в основному з кріпаків: “Уезды сставлявшие бывшую польскую Украйну и именно Киевской губернии все 12 да определенной ей, Каменем-Подольской – 4, т.е.: Винницкой, Брацлавской, Гайсинской, Балтской обяываются каждый из помещичьих и других состояний людей собрать по два эскадрона, именно по 300 казаков в одежде и на лошадях со збруею” [10]. 1-й Український козацький полк формувався в Махновці (повіти – Махновський, Липовець-

кий, Богуславський, Таращанський) [11], 2-й – в Білій Церкві (повіти – Васильківський, Київський, Радомишльський і Сквирський), 3-й – в Умані (повіти – Уманський, Звенигородський, Черкаський та Чигиринський) [12]. 548 594 “душ разнаго состояния” мали надати 3600 козаків, а 40 929 осіб чиншевого, а також безчиновного і безпомесного шляхетства, мали долучитися до формування командного та молодшого командного складу цих полків у кількості 312 чоловік [13].

Відбір до Українського козацького війська здійснювався за єдиним принципом – здатність служити вершником, який володіє зброєю: “Люди могут быть назначаемы в казаки невзирая ни на лета ни на рост, ниже на маловажное телесные недостатки, но с единственным наблюдением сил и способностям к службе сего рода” [14]. На нашу думку, кріпаки Київської губернії стали не ініціаторами, а лише виконавцями плану створення додаткових полків легкої кавалерії, а якщо точніше, простими рекрутами, як в попередні і наступні рекрутські набори: “Каждый поступивший таким образом в состав войска казак заменит двух рекрут при будущем наборе” [15].

Чотири українські козацькі полки потребували коней, зброї, зброї, обмундирування, продовольства, фуражу [16]. Формування всієї армії, у т.ч. й Українського козацького війська на Київщині, здійснювалося кріпаками та за їхній кошт. На підтвердження можна навести прохання з рапорту Богуславського повітового маршала дворянства С. Головинського до Київського воєнного губернатора М. Милорадовича від 2 липня 1812 р. про надання повноважень маршалам вирішувати проблеми між поміщиками, одні з яких долучилися до постачання армії, а інші ці обов'язки перенесли на майбутнє за принципом “по сколько один помещик должен с души платить другому” [17].

Окрім регулярних чи іррегулярних кінних та піших козацьких полків, 6 липня 1812 р. царат закликав населення до вступу в ополчення згідно з настановами [18]. Вказаний Маніфест отримано в Київській духовній консисторії 14 серпня 1812 р. Заклик до творення ополчення отримав активний відгук серед населення українських губерній, які виставили 80 тис. добровольців. Але за наказом влади до воєнних дій долучилися лише 40 тис. ратників Чернігівського та Полтавського ополчень. Ополчення Київської губернії не було сформовано, не зважаючи на наявність бажаючих (наприклад, 15 осіб із студентів і причту Сквирського, Черкаського, Чигиринського повітів) [19].

Видатки на озброєння, обмундирування, харчування 70-тисячного особового складу українських підрозділів лягли на плечі міщан, купців, шляхти, селянських громад. Свій внесок зробила й православна церква. Священно- та церковнослужителі Київської губернії відгукнулися на заклик по збору коштів на ополчення. Так, Лаврою пожертвовано золотом 1 фунт 15¹/₂ золотників, сріблом в 13 зливках вагою 3 пуди 2 фунта 84 золотники та грошима в число 10-ти тисяч асигнаціями 2000 руб., срібною монетою 2000 руб. по курсу тодішньому 8 000 руб., понад це від імені Його Высокопреосвященства, Митрополита Київського і Галицького Серапіона асигнаціями 1000 руб., і такими ж від Лаврської братії 647 руб., і разом грошима 11 647 руб. [20]

По завершенні закордонних походів російської армії 1813–1814 рр. Українська козацька дивізія повернулася на місця формування, але кріпаки не залишилися козаками, а були перетворені на військових поселенців, життя яких регламентувалося ще більше, ніж кріпацьке [21]. Такою була подяка російського імператора за звияту українських воїнів та смерть тисяч їхніх побратимів на полях битв у 1812–1814 рр.

Таким чином, ідея формування Українського козацького війська і реалізація цієї ідеї лежала на російській імператорській владі та адміністрації Київської та Подільської губерній. Кріпаки Київщини склали особовий склад 1-го, 2-го, 3-го українських козацьких полків. Безпосередніми військовими начальниками козаків з колишніх кріпаків були поляки, які і в мирний час управляли кріпаками-українцями. Пожертви, які зробили кріпаки Київської губернії на обмундирування, харчування, коней, зброю українських козацьких полків, ополчення, на потреби постраждалих від французького нашестя засвідчили вагомий внесок у перемогу над французькою армією. Звизяжність та жертвність українських кріпаків стали яскравим контрастом невдячності російської влади, яка здатна була давати лише обіцянки щодо зміни соціального статусу кріпаків та грати на національних почуттях українців – славних нащадків козаків.

Примітки

1. Історія народів Росії. Середина XVIII ст. – 1917 р.: Курс лекцій / За заг. ред. Я.М. Се-рищева. – К., 1992. – 436 с.; *Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г.* Історія України: Навч. посіб. – К., 2002. – 669 с.; *Грицак Я.* Нарис історії України: Формування модерної української нації XIX–XX століття. – К., 2000; *Пресняков А.Е.* Российские самодержцы. – М., 1990. – 447 с.; *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552–1917) / Пер. с англ. С.Н. Мануйлова. – Смоленск, 2000. – 512 с.; *Рамбо А.* История древней и новой России. – Смоленск, 2000. – 640 с.; *Реєнт О.* Україна в імперську добу (XIX – початок XX ст.) / Ін-т історії України НАН України. – К., 2003. – 340 с.; *Шандра В.С.* Генерал-губернаторства в Україні: XIX–XX століття. – К., 2005. – 427 с.

2. ЦДІАК України. – Ф. 127. – Оп. 366. – Спр. 124. – Арк. 4.

3. Там само. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1531. – Арк. 3.

4. Там само. – Спр. 1541. – Арк. 14.

5. Там само. – Ф. 442. – Оп. 805. – Спр. 119. – Ч. 1. – Арк. 2-7.

6. Там само. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1531. – Арк. 1, 63зв.; спр. 1542. – Арк. 19.

7. Там само. – Спр. 1542. – Арк. 33-33зв.

8. Там само. – Арк. 16.

9. Там само. – Арк. 28зв.

10. Там само. – Арк. 3зв.

11. Там само. – Арк. 11.

12. Там само. – Арк. 11зв.

13. Там само. – Арк. 21, 22-22зв.

14. Там само. – Арк. 3зв.

15. Там само. – Арк. 4.

16. Там само.

17. Там само. – Арк. 4зв.

18. Там само. – Ф. 127. – Оп. 366. – Спр. 124. – Арк. 1.

19. Там само. – Оп. 367. – Спр. 33. – Арк. 148зв.-151.

20. Там само. – Оп. 1 бух. – Спр. 3297. – Арк. 2-2зв.

21. Там само. – Ф. 442. – Оп. 805. – Спр. 119. – Ч. 1. – Арк. 2-7.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це прохання Кієво-Печерського

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303